

ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA “KONSEPT” TUSHUNCHASINING ASOSIY MASALALARI

Mamatqulov Akbarjon Axatjonovich

QDPI 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8207179>

Annotatsiya: Ushbu maqolada “konsept” tushunchasining o’rganilish tarixi, umumnazariy masalalari hamda uning zamonaviy tilshunoslikda tutgan o’rni yoritib berilgan.

Kalit so’zlar: kognitiv tilshunoslik, tushuncha, konsept, til va madaniyat, leksik birliklar, mental dunyo, dunyo manzarasi.

Inson shaxs sifatida dunyodagi voqeliklarni anglaydi, tahlil qiladi va turli xil obyektlar, jarayonlarni bir-biriga taqqoslaydi. Natijada inson o’ziga ma’lum bir tajriba, bilim, ko’nikmani o’zlashtiradi, ongiga singdiradi va uning ongida turli darajadagi murakkablik va mavhumlikdagigi konseptlardan tashkil topgan dunyoning konseptual tasviri shakllanadi.

Dunyoni anglashda inson tabiatidan kelib chiqadigan fikriy (mental) konstruktsiya - konsept tashkil topadi va u tashqi dunyoni anglashda, idrok etishda tafakkur faoliyatining so’nggi mahsuli sifatida yuzaga chiqadi.

Kognitiv tilshunoslikda konsept tabiatini o’rganishga katta ahamiyat beriladi, chunki konsept tabiatini o’rganishga bo’lgan har qanday urinish, bir qancha bir-biriga yaqin bo’lgan tushuncha va terminlarni anglash, izoh berishga olib keladi. Shu boisdan, eng avvalo, “konsept”, “tushuncha” va “ma’no” kabi lingvistik terminlar alohida izoh talab etadi. Bu terminlarni farqlash esa hozirgi zamon tilshunosligida yechimi qiyin va bahsli munozaralarga sabab bo’ladigan muammolar sirasiga kiradi.

Yuqorida ta’kidlangan muammo yechimi bo’yicha qancha tadqiqot bo’lsa, shuncha nuqtai nazar, fikrlar mavjuddir. 1990 yillarda Y.S.Stepanov shunday yozgan edi: “Tushuncha, konsept bu xuddi so’zning ma’nosidek tartibdagi ko’rinishga egadir, ammo ular boshqa aloqa vositasi tizimida ko’rib chiqiladi; ma’no - til tizimida, tilshunoslikda hamda mantiqda tadqiq qilinadi”¹. So’nggi yillarda bu muammoga bo’lgan qarashlar anchayin o’zgardi. Shu narsa ta’kidlandiki, konseptlar - bu o’z o’rnida so’zlar va ekstralingvistik borliq o’rtasidagi vositachidir va so’z ma’nosi uni konsept sifatida tashkil qilish bilan mutlaq darajada yo’qolmasligi mumkin.

V.I.Karasik fikricha, konsept bu leksik ma’nodan ko’ra anchayin kengroq tushuncha² bo’lsa, D.S.Lixachyov nuqtai nazaridan esa, konsept so’z va uning ma’nolari bilan o’zaro munosabatga kirshuvchi vosita sifatida namoyon bo’ladi”³. YE.S.Kubryakovaning fikricha, so’z ma’nosi “belgi bilan bog’langan” tarzda konsept sifatida shakllanadi⁴.

Rus tilida “konsept” va “ponyatiye” so’zlari bir xil ma’no kasb etadi, biroq hozirgi paytda “tushuncha” va “konsept” terminlarini aniq farqlash lozimligi, zero ular bir tartibli hisoblanishsa ham, ammo teng ma’noli tushunchalar emasligi ta’kidlanmoqda. Agarda

¹ Степанов Ю.С., Проскурин С.Г. Константы мировой культуры. - М.: Наука, 1993. - 256 с.

² Карасик В.И. Языковая личность: культурные концепты. - Волгоград; Архангельск: Перемена, 1996. - 259 с.

³ Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка // Изв. АН. Сер. Лит. и яз. М.: Изд-во РАН, 1993. Т.52. - №1. - С. 3-9.

⁴ Кубрякова Е.С. Человеческий фактор в языке: язык и порождение речи. - М.: Наука, 1991. -238 с.

“konseptda fikriy (mental), o‘ziga xos milliy xususiyatlarning tashkil topishi, uning mazmunida obyekt haqidagi barcha bilimlar majmui mujassam bo‘lsa, ifoda vositasi planida esa - til birliklarining majmui hosil bo‘ladi (leksik, frazeologik, paremiologik va boshqalar)”. Konsept bu - hissiy, his-hayajonli, ta’sirchan, baholash belgilari bilan o‘ralgan tushunchadir; bu tasavvur, tushuncha, bilim, assotsiatsiya, kechinmalar “bog‘lami” bo‘lib, u so‘zlar va ular tomonidan ifodalanayotgan tushunchalar bilan birga keladi⁵.

Shuni alohida ta’kidlash lozimki, konsept sanalgan leksik birliklar miqdori chegaralangan, chunki har qanday voqelikni anglatadigan nom konsept bo‘la olmaydi. Konseptni borliqdagi shunday voqeliklar tashkil qiladiki, bunda ular ma’lum bir madaniyat egalari uchun dolzarb, qimmatli sanaladi hamda uni ifodalovchi ko‘p miqdordagi til birliklari mavjud bo‘ladi, bular jamiyatdagi muhim ijtimoiy voqeliklar, millatning o‘ziga xos bo‘lgan qadriyatlari, jumladan, milliy bayramlar, millatning o‘zigagina tegishli bo‘lgan odatlar, maqol va matallar, xalq dostonlari, eposlarida o‘z aksini topadi.

Y.S.Stepanov esa “konsept” va “tushuncha”ni turli fanlar termini deb ataydi: “tushuncha” bu asosan, mantiq va falsafada ishlatiladi, “konsept” termini esa matematik logika fanida ko‘zga tashlanadi va oxirgi paytlarda bu termin kulturologiya va tilshunoslik fanlarida ham zikr etilyapti⁶ degan fikrni olg‘a suradi.

Shunday qilib, ushbu terminlarning farqli tomonlari haqidagi turli fikrlar tahlilini yakunlagan holda, ta’kidlash lozimki, ko‘pchilik tilshunoslar konseptni leksik ma’nodan ko‘ra anchayin keng ma’noga ega bo‘lgan tushuncha deb hisoblashadi (V.I.Karasik va boshqalar)⁷; ayrim tadqiqotchilar esa “konsept butun bir so‘z bilan emas, balki uning ma’nolaridan biri bilangina o‘zaro munosabatga kirishadi”, deb hisoblashadi⁸. Bizning fikrimizcha, “ma’no”, “konsept”, “tushuncha” - bular turli ma’nolar kasb etuvchi atamalaridir. “Konsept” va “tushuncha” bu - ikki parallel terminlar bo‘lib, ular turli fanlarga tegishlidir: “tushuncha” - bu mantiq va falsafa termini, “konsept” esa matematik logika, kulturologiya, lingvokulturologiya, kognitiv tilshunoslik fanlari terminidir. “Konsept”, “ma’no”, “tushuncha” ham o‘zaro bir-biriga mos kelmaydi. Konsept borliqdagi obyekt bilan mustahkam, qat’iy kognitiv ko‘rinishni tashkil qiladi va u ma’nodan ko‘ra real dunyo bilan bevosita ko‘proq bog‘langan bo‘ladi. So‘z esa o‘z ma’nosi bilan konseptning faqatgina bir qisminigina namoyish qiladi.

Hozirgi paytda tilshunoslik fanida konseptni tushunish bo‘yicha uchta asosiy yondashuv mavjud. Konseptni o‘rganishdagi birinchi yondashuvda ko‘proq e’tibor kulturologik aspektga beriladi, bunda butun bir madaniyat konseptlar majmui va ular o‘rtasidagi munosabat deb tushuniladi⁹. Shunday ekan, konsept bu - insonning mental dunyosidagi madaniyatning asosiy bo‘lagidir. Inson konseptlarni xalq madaniyatining bir bo‘lagi sifatida tasavvur qiladi. Ular til

⁵ Маслова В.А. Когнитивная лингвистика. – Минск: Националь. Акад. наук Беларус, 2004. - 228 с.; Панасенко Л.А. О функциональной поликатегоризации английского глагола // Связи языковых единиц в системе и реализации. - Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р.Державина, 1998. - С.135-142.

⁶ Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. - М.: Наука, 1997. - 1012 с.; Чеботарёв П.Г. Роль преподавателя: социально-психологический взгляд на его деятельность // Русский язык за рубежом. М.: Изд-во Русский язык, 1982. - №5. С.64-67.

⁷ Карасик В.И. Языковая личность: культурные концепты. - Волгоград; Архангельск: Перемена, 1996. - 259 с.

⁸ Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка // Изв. АН. Сер. Лит. и яз. М.: Изд-во РАН, 1993. Т.52. - №1. - С. 3-9.

⁹ Степанов Ю.С., Проскурин С.Г. Константы мировой культуры. - М.: Наука, 1993. - 256 с.

jamoasi ongida asosiy holatni egallaydi va shuning uchun ularning tadqiqoti anchayin dolzarb tus oladi. V.N.Teliya: “konsept bu - shunday narsaki, biz obyektning uning bor holati bo‘yicha bilamiz”, deb fikrlaydi¹⁰. “Konsept” terminini shu yo‘sinda tushunishda tilning roli ikkinchi darajaga tushib qoladi, u faqatgina yordamchi vosita hisoblanadi deb e‘tiroz bildiruvchi fikrlar ham mavjud.

Konsept tushunchasi bo‘yicha ikkinchi yondashuv vakillari konsept mazmunining tuzilishida til belgisining semantikasini yagona vosita deb bilishadi.

Uchinchi yondashuv tarafdorlari D.S.Lixachev, YE.S.Kubryakova va boshqalar hisoblanadi. Ularning fikricha, konsept bevosita so‘z ma‘nosidan tashkil topgan, inson hayotidagi turmush tajribalari natijasi bilan chambarchas bog‘liqdir va unda insonning dunyodagi hodisalarni idrok etishi individual xususiyatga ega degan fikrni ilgari suradilar.

Bizning fikrimizcha YE.S.Kubryakovaning “konsept bu - inson ruhiyatida namoyon bo‘lgan dunyoning tasviri, inson ongining konseptual sistemasi va mental leksikondagi xotiraning mazmunli birligidir”, degan fikri eng maqbul ta‘rifdir.

Hozirgi davrda lingvistika va lingvokulturologiyada ushbu tushunchani ko‘plab umumnazariy ishlanmalari, u yoki bu konseptlarning konkret ta‘riflari mavjuddir. Murakkab mental tuzilma hosil qilgan holda, konsept turli xildagi interpretatsiya (talqin)larga egadir. Til va turmush tarzi (madaniyat) o‘rtasidagi o‘zaro munosabatni o‘rganuvchi lingvokulturologiya yo‘nalishi doirasida, olimlar konseptni “so‘z lug‘aviy ma‘nosining inson tajribasidan kelib chiqqan ma‘nolar bilan to‘qnashuvi natijasi”, “inson ongidagi madaniyatning yig‘indisi”, “tasavvurlar, tushunchalar, bilimlar, assotsiatsiyalar, kechinmalar to‘plami” sifatida talqin etishadi.

References:

1. Степанов Ю.С., Проскурин С.Г. Константы мировой культуры. - М.: Наука, 1993. - 256 с.
2. Карасик В.И. Языковая личность: культурные концепты. - Волгоград; Архангельск: Перемена, 1996. - 259 с.
3. Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка // Изв. АН. Сер. Лит. и яз. М.: Изд-во РАН, 1993. Т.52. - №1. - С. 3-9.
4. Кубрякова Е.С. Человеческий фактор в языке: язык и порождение речи. - М.: Наука, 1991. - 238 с.
5. Маслова В.А. Когнитивная лингвистика. - Минск: Националь. Акад. наук Беларус, 2004. - 228 с.; Панасенко Л.А. О функциональной поликатегоризации английского глагола // Связи языковых единиц в системе и реализации. - Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р.Державина, 1998. - С.135-142.
6. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. - М.: Наука, 1997. - 1012 с.; Чеботарёв П.Г. Роль преподавателя: социально-психологический взгляд на его деятельность // Русский язык за рубежом. М.: Изд-во Русский язык, 1982. - №5. С.64-67.
7. Умархўжаев М.Э. Умумий тилшунослик. Ўқув қўлланма . - Тошкент Академ нашр, 2010.

¹⁰ Умархўжаев М.Э. Умумий тилшунослик. Ўқув қўлланма . - Тошкент Академ нашр, 2010.